

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهبار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامه، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضة أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبلوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>.

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الورد، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشبي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

التلوث السائل و انعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)

غميمض فاطمة، الفزقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد

مختبر المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، المغرب

<https://orcid.org/0009-0001-5817-3612> , fatima.ghmimed@usmba.ac.ma

<https://orcid.org/0009-0002-8967-7124> , mohamed.elfaziki@usmba.ac.ma

<https://orcid.org/0009-0009-6582-7782> , zineb.massifi@usmba.ac.ma

<https://orcid.org/0000-0002-3955-3863> , abdelouahed.bouberria@usmba.ac.ma

ملخص: تشهد مدينة تازة المغربية، في العقود الأخيرة، تزايد ملحوظا في مظاهر التلوث السائل، نتيجة النمو الديموغرافي المتزايد والتوسع الحضري السريع وتنامي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصناعات التحويلية، مما أفرز تحديات بيئية وسوسيو مجالية متفاقمة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مصادر التلوث السائل بمدينة تازة، ورصد انعكاساته المجالية على الساكنة المحلية والمجال الحضري. وتم الاعتماد في إنجاز هذه الدراسة على مقاربة جغرافية ومجالية تجمع بين المنهجين: المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي لاستثمار وتحليل المعطيات الإحصائية والملاحظات الميدانية. وقد أشارت النتائج أن ضعف شبكات الصرف الصحي، وتصريف المياه العادمة المنزلية والصناعية المرتبطة ببعض الأنشطة الإنتاجية كمعاصر الزيتون، مباشرة في الأودية التي تعبر مدينة تازة دون خضوعها لأي معالجة أولية؛ (كواد الأربعاء وواد تازة...) من أهم مصادر التلوث السائل بالمدينة. كما أظهرت الدراسة أن التوسع الحضري غير المنظم نتيجة إدراج بعض المجالات القروية داخل المجال الحضري للمدينة (دوار عياد سنة 1994)، وظهور أحياء جديدة كانت عبارة عن دواوير صغيرة منتشرة في هوامش المدينة مثل، (دوار ميمونة، دوار أسدور) ساهما في تفاقم هذه الظاهرة. مما انعكس سلبا على جودة المياه السطحية والجوفية، وعلى الصحة العامة للسكان، خاصة بالأحياء الهامشية، فضلا عن تدهور المشهد الحضري. وتخلص هذه الدراسة إلى ضرورة تبني تدبير مستدام لقطاع التطهير السائل، من خلال تأهيل البنيات التحتية، وتشديد المراقبة على الأنشطة الملوثة، وتعزيز الوعي البيئي بما يساهم في تحسين جودة الحياة داخل المدينة وتحقيق تنمية حضرية متوازنة.

الكلمات المفتاحية: التلوث السائل، المياه العادمة، الصناعات التحويلية، تدبير مستدام، التنمية الحضرية، مدينة تازة.

Liquid Pollution and Its Socio-Spatial Impacts in the City of Taza (Morocco)

Abstract: The Moroccan city of Taza has witnessed, in recent decades, a noticeable increase in manifestations of liquid pollution, as a result of growing demographic expansion, rapid urban growth, and the rise of economic activities linked to processing industries, which has generated escalating environmental and socio-spatial challenges. This study aims to analyze the sources of liquid pollution in the city of Taza and to monitor its spatial impacts on the local population and the urban environment. This study is based on a geographical and spatial approach combining two methods: the descriptive-analytical method and the statistical method to exploit and analyze statistical data and field observations. The results indicate that the weakness of sewage networks, and the discharge of domestic and industrial wastewater linked to certain productive activities such as olive oil mills, directly into the rivers crossing the city of Taza without any prior treatment (such as Oued Larbaa and Oued Taza), are among the main sources of liquid pollution in the city. The study also showed that unregulated urban expansion, resulting from the integration of certain rural areas into the urban domain of the city (Douar Ayyad in 1994), and the emergence of new neighborhoods that were previously small scattered douars on the outskirts of the city, such as (Douar Mimouna and Douar Asdour), have contributed to the worsening of this phenomenon. This has negatively affected the quality of surface and groundwater, public health of the population, especially in marginal neighborhoods, as well as the deterioration of the urban landscape. The study concludes that it is necessary to adopt sustainable management of the liquid sanitation

sector through upgrading infrastructure, strengthening monitoring of polluting activities, and enhancing environmental awareness in order to improve the quality of life within the city and achieve balanced urban development.

Keywords: Liquid pollution, wastewater, processing industries, sustainable management, urban development, city of Taza.

La pollution liquide et ses répercussions socio-spatiales dans la ville de Taza (Maroc)

Résumé: La ville marocaine de Taza connaît, au cours des dernières décennies, une augmentation notable des manifestations de pollution liquide, en raison de la croissance démographique, de l'expansion urbaine rapide et du développement des activités économiques liées aux industries de transformation, ce qui a engendré des défis environnementaux et socio-spatiaux croissants. Cette étude vise à analyser les sources de la pollution

liquide dans la ville de Taza et à examiner ses répercussions spatiales sur la population locale et l'espace urbain. Sa réalisation repose sur une approche géographique et spatiale combinant deux méthodes : la méthode descriptive-analytique et la méthode statistique, afin d'exploiter et d'analyser les données statistiques ainsi que les observations de terrain. Les résultats indiquent que la faiblesse des réseaux d'assainissement et le rejet direct des eaux usées domestiques et industrielles, notamment celles issues de certaines activités productives comme les huileries, dans les oueds traversant la ville de Taza, sans aucun traitement préalable (tels qu'Oued Al-Arbaa et Oued Taza), constituent parmi les principales sources de pollution liquide dans la ville. L'étude montre également que l'expansion urbaine non planifiée, résultant de l'intégration de certains espaces ruraux dans le périmètre urbain (comme Douar Ayyad en 1994), ainsi que l'émergence de nouveaux quartiers autrefois constitués de petits douars situés en périphérie de la ville (tels que Douar Mimouna et Douar Asdour), ont contribué à l'aggravation de ce phénomène. Cela a eu des impacts négatifs sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que sur la santé publique des habitants, en particulier dans les quartiers périphériques, en plus de la dégradation du paysage urbain. L'étude conclut à la nécessité d'adopter une gestion durable du secteur de l'assainissement liquide, à travers la mise à niveau des infrastructures, le renforcement du contrôle des activités polluantes et la promotion de la sensibilisation environnementale, afin d'améliorer la qualité de vie dans la ville et de parvenir à un développement urbain équilibré.

Mots-clés: pollution liquide, eaux usées, industries de transformation, gestion durable, développement urbain, ville de Taza.

1- المقدمة

في سياق عالمي يشهد تزايداً في النمو الديموغرافي للسكان، وتوسعاً حاصرياً سريعاً غير منظم، وانتشاراً متنامياً للنشاط الصناعي، وما يترتب عنه من تزايد في إنتاج النفايات وتسرب عصارتها إلى الوسط البيئي. (Ben Abou et El Haji, 2014, P 356). برزت العديد من المخاطر البيئية المتداخلة التي تواجهها الدول على مستويات متعددة وبوتيرة متسارعة وبحدة متزايدة. من أبرزها التلوث بمختلف أشكاله وأنواعه، وفي مقدمته تلوث السائل، لذلك أصبح من أبرز القضايا البيئية التي تحظى باهتمام كبير ونقاش واسع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لدى صناعات القرار في العديد من الدول، وذلك لما له من تأثيرات سلبية عميقة آنية ومستقبلية على الموارد الطبيعية الحيوية (المياه، التربة، التنوع البيولوجي) واستدامة الأنظمة البيئية، وعلى المشهد الحضري، نظراً لارتباطه الوثيق بصحة الإنسان ومستقبل الساكنة.

لقد أصبحت قضايا تدهور البيئة الناتجة عن تفاقم إشكالية تلوث السائل اكتسبت طابعاً أكثر حدة في دول العالم الثالث. خاصة الدول العربية، مقارنة بدول أخرى، وتظهر بشكل واضح في الأوساط الحضرية، نتيجة استمرار تداخل مجموعة من العوامل الديموغرافية والمجالية والمؤسسية، كالتمدد السريع المتأثر بالنمو الديموغرافي والهجرة الريفية، حيث لم تكن تتعدى نسبة سكان المنطقة العربية الذين كانوا يعيشون في المناطق الحضرية (25%)، أما اليوم فتبلغ (61%) (الأمم المتحدة، الإسكوا، 2025، ص 8-9)، خاصة وأن درجة تهيئة المهاجرين لحياة المدينة متدنية إلى حد كبير، ومعظمها تأتي دفعة واحدة ما يجعل القدرة الاستيعابية لمعظم المدن العربية محدودة للغاية، ثم الانتشار المتزايد للأنشطة الاقتصادية، لا سيما الصناعات التحويلية. وهو ما يجعل من المدن مناطق استهلاك ضخمة للموارد، وفي الآن ذاته مركزاً لإنتاج النفايات السائلة، إضافة إلى محدودية قدرات معالجة المياه العادمة، وعدم الالتزام بالمعايير البيئية.

في هذا المنحى تأتي المدن المغربية في مصاف الأوساط الحضرية العربية التي تدق ناقوس الخطر حول إشكالية تدبير النفايات السائلة، حيث تشهد تفاقمًا ملحوظًا في مظاهرها ومستوياتها. ونأخذ على وجه الخصوص مدينة تازة، التي تمثل نموذجًا دالاً على الظاهرة المتنامية للتلوث السائل، كونها تسجل تصريف كميات مرتفعة من المياه العادمة المقذوفة بحوالي 4150000 م³

في السنة (وكالة الحوض المائي سبو، 2018)، والناجمة بالأساس عن الأنشطة المنزلية والأنشطة الصناعية (مرج الزيتون والنفايات الطبية)، كما تتجلى بوضوح في هذا المجال الانعكاسات السوسيو-مجالية لهذه المياه العادمة التي تصرف مباشرة، دون أي معالجة مسبقة، إلى الأودية التي تخترق المدينة، (واد الدفالي، واد جعونة، واد تازة، واد الأربعاء) دون معالجة، والمترتبة بتهديد صحة وسلامة الساكنة المحلية، من خلال انتشار الأمراض والأوبئة بفعل تلوث الهواء في الأحياء والأماكن التي تمر بجانبها هذه الأودية، واستخدامها في سقيمنتوجات فلاحية توجه للسوق المحلية، فضلا عن تشويه المشهد الحضري للمدينة... وفي ضوء هذه المعطيات، تركزت هذه الدراسة على سؤال أساسي، وهو كالاتي: ما هي مظاهر وانعكاسات التلوث السائل على البنية السوسيو مجالية لمدينة تازة؟

وعليه، تأتي هذه الدراسة بهدف تسليط الضوء على ظاهرة تلوث السائل بمدينة تازة، من خلال الكشف عن مظاهرها وتحليل أسبابها، والعمل على جرد وتقييم مختلف انعكاساتها السوسيو مجالية على الساكنة المحلية ومحيطها الطبيعي، كما تسعى إلى تقديم الآليات والمقترحات الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والإسهام في تحقيق تنمية مجالية مستدامة ومتوازنة داخل محيط المدينة وهوامشها.

2- المناهج والأدوات

تعد المناهج بمثابة الطريق الذي يسلكه الباحث للإحاطة بمختلف جوانب الإشكالية التي يعالجها. ونظرا لتنوع طبيعة الظواهر المدروسة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، تعددت المناهج المعتمدة في إنجاز أي دراسة علمية، خاصة في حقل الجغرافية. وبناء على ذلك تفرض مقارنة الإشكالية التي تطرحها هذه الدراسة، بشكل علمي ودقيق، الاعتماد على مقارنة جغرافية ومجالية تجمع بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي، للوصول إلى النتائج المرجوة.

ومن أجل الإحاطة بمختلف أبعاد هذه الإشكالية، تم الاعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من الأدوات المنهجية التالية: الدراسات البيبليوغرافية؛ والتي شملت الدراسات والأبحاث والتقارير التي تناولت موضوع التلوث السائل وانعكاساته على المجال والمجتمع، بالإضافة إلى تلك التي لها صلة بمدينة تازة باعتبارها مجال الدراسة. ثم، الملاحظة الميدانية: من خلال المعاينة الميدانية المتكررة لرصد وتوثيق جوانب من مظاهر التلوث السائل وبعض انعكاساتها المجالية. إضافة إلى العمل التقني: من خلال تحويل المعطيات الكمية إلى جداول إحصائية، والمعطيات النوعية إلى أشكال بيانية، فضلا عن برنامج arc gis لإنجاز الخرائط. ولبناء وتفكيك المعلومات والمعطيات المتحصل عليها اعتمدنا منهجية علمية تستحضر المقاربة النسقية، للوقوف على ظاهرة تلوث السائل بمدينة تازة، وتفسيرها، وتحليل آثارها السوسيو مجالية.

3- تقديم مجال الدراسة

تشكل مدينة تازة الإطار المجالي لهذه الدراسة، وتنتمي إلى إقليم تازة، المنتهي إلى جهة فاس مكناس وفق التقسيم الجهوي لسنة 2015. وتقع في المنطقة الشمالية الشرقية للمملكة المغربية بين خطي عرض 34° و 34°15' شمال خط الاستوائية، وبين خطي طول 4° و 4°15' غرب خط غرينيتش. والخرائط (1 و 2 و 3) تبين التقطيع المجالي لمدينة تازة وتوطينها وطنيا وجويا وإقليميا.

خريطة 4: خريطة توزيع الأودية التي تمر عبر مدينة تازة ومصبات المياه العادمة

المصدر: الوكالة الحضرية لتازة، سنة 2026، بتصريف.

يتضح من خلال الخريطة (4)، أن النقاط الرئيسية لتصريف المياه العادمة بمدينة تازة تتركز معظمها على طول الأودية التي تخترق مجالها الحضري، خاصة واد الدفالي بحوالي 12 نقطة تصريف، ثم واد تازة بـ 9 نقاط لتصريف، وواد جعونة بـ 5 نقاط للتصريف، ويبقى واد الأريبعاء الأكثر تضررا من حدة تلوث السائل بشكل مرتفع نظرا لكونه يعتبر مصب كل هذه الأودية المذكورة، وتمركز حوله 6 نقط للتصريف، فضلا عن تسرب عصارة نفائات المطر العمومي للنفائات الصلبة الموجود بالقرب منه. إجمالاً، يمكن القول أنكل الأودية التي تمر عبر مدينة تازة تعاني من التلوث على طول مسار جريانها، والذي يرتبط بتزايد تركيز المواد والعناصر المؤثرة على جودة ونقاوة المياه وسلامتها للاستهلاك الطبيعي بدرجات تتجاوز العتبة المقبولة بيئياً وصحياً، والتي أخذت تتزايد باستمرار نتيجة لتداخل عوامل طبيعية وأخرى بشرية. الشيء الذي يجعل مياه هذه الأودية والمجاري المائية تنتقل إلى مرحلة التلوث الخطير، كما هو مبين في الصور رقم (1 و2 و3 و4).

صور رقم 1 و 2 و 3 و 4: مشاهد لتلوث الأودية والمجاري المائية التي تمر بمدينة تازة

سنة 2025.

تلوث

فرقة

المعتمدة (الكيمائية والبيولوجية والفيزيائية)، تعرف ارتفاعا ملحوظا من العالوية نحو السافلة، مما يبرهن على أهمية التلوث الذي يتلقاه واد الأربعاء، والذي يمتد تأثيره إلى واد إيناون باعتباره رافدا له، ينظر الشكل رقم (1).
تفيد معطيات الشكل رقم (1)، أن جودة الجريان المائي لواد الأربعاء داخل المجال الحضري لمدينة تازة جد متدنية خاصة في عاليتها (أثناء بداية الجريان بالمدينة)، ويسجل الوضع نفسه بواد إيناون الذي تتدنى جودة مياهه بشكل كبير خاصة عند التقائه بواد الأربعاء وعلى طول 2 كلم من الجريان، حيث يعرف على طول هذه المسافة ارتفاعا مهما في كمية الطلب البيولوجي على الأكسجين (DB05) والطلب الكميائي على الأكسجين (DCO). لتبدأ في تحسن جودة مياهه نسبيا عند بلوغ الجريان مسافة 17 كلم، إلى أن تصبح جودتها جيدة بعد جريان على مسافة 37 كلم. وانطلاقا من هذه المعطيات تتضح مدى خطورة التخلص من المياه العادمة على البيئة المحلية والإنسان في مدينة تازة، خاصة على امتداد الأودية التي تخترق المجال الحضري للمدينة، لا سيما على مستوى واد الأربعاء، الذي تصب فيه مختلف الروافد المحلية.

شكل رقم 1: وضعية المياه بواد الأربعا وواد

المصدر: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، سنة 2024، بتصريف.

2-1-4: تدهور حاد لجودة الهواء في بعض الأحياء السكنية وانتشار تلوث التربة

يعتبر تلوث الهواء الناتج عن إدخال مواد سائلة فيه، وتلوث التربة نتيجة تأثير هذه المواد الملوثة السائلة، مظهرين لتلوث السائل التي تواجهها مدينتا تازة في بعض الأحياء السكنية والمساحات المخصصة للزراعة والمنتشرة في أطرافها. وتتمثل مظاهر تلوث الهواء؛ في انتشار الروائح الكريهة، خاصة في بعض المناطق السكنية التي توجد بها قنوات صرف صحي مكشوفة، أو التي تمر بجوارها الأودية التي تصب فيها مياه الصرف الصحي، مثل حي المسيرة وحي بيت غلام... حيث تتأثر جودة الهواء ويصبح ملوثا بسبب الغازات المنبعثة من مياه الصرف الصحي وسائل المرح، بعد تعرضهما لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف، مثل الأمونيا وكذلك H₂S. وتتجلى مظاهر تلوث التربة في مدينتا تازة من خلال تسرب المياه العادمة المنزلية والصناعية وعصارة المطر العمومي للنفايات في بعض الأراضي، وأيضا في المساحات الزراعية التي تروى بهذه المياه العادمة، وهو ما يؤثر سلبا على جودتها ويغير من خصائصها، إذ إن اختلاط المرح بالتربة يؤثر مباشرة عليها، فيزيد من حموضتها وملوحته، كما يساهم في إفقارها من المادة الجافة، وبالتالي يقلل من توفر الأزوت بالتربة، إضافة إلى أن تراكم المرح فوق التربة يشكل طبقة غير نافذة للماء والهواء، مما يمنع التبادلات الغازية بين التربة والهواء المحيط، ويؤدي إلى خنقها والقضاء على مكوناتها الحية (الأشهب، 2018، ص 284 بتصريف). ويمثل الري بالمياه العادمة غير المعالجة ظاهرة واسعة الانتشار في مدينتا تازة، كما توضح ذلك الخريطة (5).

خريطة 5: توزيع المساحات الزراعية المسقية بالمياه العادمة بمدينة تازة

المصدر: مصلحة وقاية النبات تازة، سنة 2025، بتصريف.

تظهر الخريطة (5)، أن انتشار المساحات المزروعة والمسقية بالمياه العادمة بمدينة تازة تتركز بشكل واضح في الضفاف القريبة من الأودية، ويعكس هذا التوزيع ارتباطا مباشرا بين مواقع تصريف المياه العادمة واستغلالها في الأنشطة الزراعية، حيث يلجأ أصحاب هذه الأراضي إلى استعمال هذه المياه كمورد بديل في ظل محدودية الموارد المائية التقليدية. كما يتضح من خلال الخريطة (5)، أن هذه المساحات تنتشر بشكل أكبر في المناطق المنخفضة التي تستقبل تدفقات المياه العادمة القادمة من الأحياء الحضرية كما هو مبين في الصورتين رقم (5 و6)، مما يسهل عملية تجميعها وإعادة استعمالها في عملية السقي. وهو ما يجعل هذه المساحات بؤرا لتلوث التربة والمياه الجوفية.

صورتان رقم 5 و6: مشهدان لاستعمال المياه العادمة لسقي المزروعات بمدينة تازة

سنة 2025.

2-4: تعدد مصادر وعوامل انتشار تلوث السائل بمدينة تازة

1-2-4: تزايد مستمر لكمية مياه الصرف الصحي المنزلية نتيجة النمو الديموغرافي والتوسع العمراني العشوي

تمثل مياه الصرف الصحي إحدى أنواع النفايات السائلة المساهمة في ظاهرة التلوث السائل، وتنتج بالأساس عن مخلفات الإنسان المختلفة واستعمالاته للمياه في العمليات التجارية والصناعية المنزلية على وجه الخصوص. وتحمل مياه الصرف الصحي الكثير من المواد الصلبة والعضوية والكثير من الملوثات (الأشقر وآخرون، 2019، ص 53). مما ينعكس على جودة البيئة الحضرية ويزيد من حدة المخاطر المرتبطة بانتشار المياه الملوثة. ولقد أضحت النفايات المنزلية السائلة، المتمثلة في مياه الصرف الصحي أو المياه العادمة، تعرف ارتفاعا مستمرا بمدينة تازة، كما هو مبين في الجدول رقم (1).

جدول رقم 1: تزايد كمية مياه الصرف الصحي المنزلي بمدينة تازة

السنوات	2005	2010	2020	2030
معدل استهلاك المياه (م ³ /اليوم)	14970	18515	20210	24035
الصبيب المتوسط من المياه العادمة في الفترة الجافة (م ³ /اليوم)	11600	15400	17000	21000
الصبيب المتوسط من المياه العادمة في الفترة المطيرة (م ³ /اليوم)	23200	30800	34100	42100
الطلب البيولوجي على الأكسجين DBO5 (ملغ/ل)	5200	6900	7500	9300
الطلب الكيميائي على الأكسجين DCO (ملغ/ل)	12690	16940	18260	22865

المصدر: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، سنة 2024، بتصرف.

من خلال الجدول رقم (1)، يلاحظ أن مدينة تازة تشهد تزايد ملحوظا في حجم الصبيب المتوسط من المياه العادمة من سنة لأخرى، سواء خلال الفترة الجافة أو المطيرة، وذلك بالتوازي مع ارتفاع معدل الاستهلاك المائي. ففي الفترة الجافة لم يكن يتعدى 11600 م³ في اليوم الواحد سنة 2005، في حين بلغ سنة 2020 حوالي 17000 م³ ومن المتوقع أن يصل إلى 21000 م³ في أفق سنة 2030. وترتفع هذه الكميات أكثر خلال الفترة الممطرة، فمن المحتمل أن يقدر الصبيب المتوسط للمياه العادمة في اليوم الواحد بـ 42100 م³ سنة 2030 بعدما كان في حدود 23200 م³ سنة 2005. أدى هذا التزايد المستمر في حجم المياه العادمة إلى ارتفاع مؤشرات التلوث، حيث تزايدت حمولة DBO5 من 5200 ملغ/ل إلى 7500 ملغ/ل سنة 2020 ومن ثم ستصل إلى 9300 ملغ/ل سنة 2030، كما ارتفعت حمولة DCO بدورها من 12690 ملغ/ل سنة 2005 إلى 18260 ملغ/ل سنة 2020، وستستمر في الارتفاع لتصل إلى حوالي 22865 ملغ/ل خلال سنة 2030. ويرتبط تزايد حجم المياه العادمة بمدينة تازة، بالنمو الديموغرافي السريع خلال العقود الأولى التي تلت الاستقلال، وما رافقه من توسع عمراني عشوي وغير منظم، حيث تضاعف عدد سكان مدينة تازة حوالي 7 مرات ما بين سنتي 1960 و2024، كما هو مبين في المبيان رقم (1).

مبيان رقم 1: تطور عدد السكان ومعدل النمو السكاني بمدينة تازة ما بين سنتي 1960 و2024

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، ملحق تازة، سنة 2025، بتصرف

يتبين من خلال المبيان رقم (1)، أن عدد سكان مدينة تازة انتقل من 31966 نسمة خلال سنة 1960 إلى 150763 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بسبب استقبالها أعدادا هائلة من الوافدين، لذا أصبحت تتوسع بشكل غير منظم وغير متحكم فيه، خاصة في الفترة الممتدة من ثمانينات القرن الماضي إلى مطلع الألفية الثالثة. وهو ما ساهم في تفاقم الضغط على البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بتدبير النفايات السائلة. ولم يكن هذا النمو السكاني السريع ليشكل خطرا بيئيا على المدينة لولا خصوصياتها الطبيعية، التي تتميز بتعدد الأودية التي تخترقها وبطابعها الجبلي وانحداراتها القوية، الشيء الذي جعل المساحات القابلة للتعمير محدودة داخل مجالها الحضري، وتنتشر أساسا على ضفاف الأودية، وارتفاع الكثافات السكانية في التجمعات السكنية الناقصة التجهيز، كالمدينة العتيقة والأحياء التي شيدت على ضفاف هذه الأودية مثل، حي بيت غلام، حي المسيرة 1، حي القدس 1 و2.

ويرتبط ارتفاع حدة إشكالية التلوث السائل بمدينة تازة أيضا بإدماج عدد من المجالات القروية ضمن النسيج الحضري للمدينة، كما هو الحال بالنسبة لدوار عياد الذي أُدرج سنة 1994 ضمن المدار الحضري بعد أن كان تابعا للجماعة القروية باب مرزوقة. إضافة إلى توسع الأحياء الهامشية التي كانت عبارة عن تجمعات سكنية صغيرة منتشرة في هوامش المدينة وعلى ضفاف بعض الأودية (واد الأربعاء) مثل دوار ميمونة ودوار أسدور. وإلى جانب ذلك، ساهمت مشاريع التنمية الحضرية المنجزة في إطار وثائق التعمير، خاصة تصاميم التهيئة، في تعزيز الدينامية التوسعية للمدينة، لاسيما في اتجاهها الغربي (حي البحرة) والجنوبي (تجزئة الوفاق)، مما أدى إلى تكثيف الضغط على البنيات التحتية، وفي مقدمتها شبكات التطهير السائل.

2-2-4: تزايد إنتاج مادة المرح بفعال انتشار وحدات الإنتاج الصناعي (معاصر الزيتون) داخل المجال الحضري للمدينة

يشكل النشاط الصناعي المرتبط بتحويل المنتجات الفلاحية، خاصة معاصر الزيتون، أحد المصادر الرئيسية للتلوث السائل، خاصة في المدن التي تعرف هوامشها ومجالاتها نشاطا فلاحيا مهما، نظرا لما ينتجه من مخلفات سائلة غنية بالمواد العضوية والمركبات الكيميائية السامة، وتعتبر مادة المرجمن أهم هذه البقايا ذات التأثير البيئي القوي. حيث تتكون هذه المادة من الزيتون تصل نسبتها ما بين 40% حتى 50%، والباقي من المياه المستعملة. وتتراوح كمياتها في الزيتون ما بين 500 لتر و1000 لتر في الطن الواحد، أما فيما يخص لونه فيتدرج من الأسود إلى الأحمر الداكن، وذلك تبعا لتطور المشتقات الفينولية

ونوعية الزيتون. وفي هذا الإطار، تعد مدينة تازة من بين المدن المغربية التي تعاني من النفايات السائلة الناتجة عن الأنشطة الصناعية المرتبطة بمعاصر الزيتون، التي أصبحت منتشرة بشكل واسع داخل مجالها الحضري، وتحتوي مدينة تازة ست معاصر لتحويل الزيتون، وتشتغل بشكل موسمي من بداية موسم جني الزيتون إلى شهر مارس في غالب الأحيان، وتعالج خلال هذه الفترة كميات مهمة من الزيتون، وتخلف حجم كبير من مادة المرج، والجدول رقم (2) يوضح ذلك.

جدول رقم 2: عدد معاصر الزيتون المنتشرة بمدينة تازة وكمية الزيتون المعالجة في اليوم بالطن

مكان المعصرة	حي العلويين	الحي الصناعي				طريق وجدة
عدد المعاصر	1	4				1
سنة الترخيص	1990	1990	1997	1998	2007	2003
كمية الزيتون المعالجة (طن/يوم)	10	24	40	48	70	50
كمية مادة المرج (طن/يوم)	210					
دراسة التأثير على البيئة	لا توجد					
كيفية معالجة مادة المرج	قنوات الصرف الصحي	صهريج	قنوات الصرف الصحي			

المصدر: عمالة إقليم تازة، والوكالة الحضرية لتازة، سنة 2026، بتصرف.

يستخلص من خلال معطيات الجدول رقم (2)، أن مخلفات معاصر الزيتون بمدينة تازة تساهم بشكل كبير في إنتاج النفايات السائلة، وبروز مظاهر التلوث الناجم عنها، والتي تلحق أضرار بالبيئة المحلية يستعصي حلها، حيث تعالج هذه المنشآت الصناعية ما يناهز 242 طن في اليوم الواحد طيلة المدة التي تعمل فيها، وتنتج ما يقارب 210 طن من مادة المرج. والتي غالبا ما يتم تصريفها في قنوات الصرف الصحي التي بدورها تلقي بحمولتها في الأودية المحلية، ومنها من يتم إفراغها مباشرة في الوسط الطبيعي للمدينة أو بمحاذاتها (مجري المياه والفرشات المائية) دون معالجة فعالة، مما يساهم في تدهور جودة المياه والترية على حد سواء.

4-2-3- ضعف شبكة التطهير السائل وغياب محطة لمعالجة المياه العادمة عاملان أساسيان في تفاقم التلوث السائل

تشكل شبكة التطهير السائل ومحطة معالجة المياه العادمة إحدى أهم البنيات التحتية التي تساهم في تنمية المجال وتبنيته وحمايته من المخاطر البيئية. ويعد ضعفها أو تدهورها أو غيابها في الأوساط الحضرية وشبه الحضرية من بين العوامل الرئيسية التي تساهم في تفاقم ظاهرة التلوث السائل داخلها. وتبقى مدينة تازة تعاني من ضعف التغطية بشبكة التطهير السائل في جميع أحيائها وتجمعاتها السكنية، ولا يتعدى طول الشبكة الحضرية للتطهير السائل 236 كلم، موزعة بين شبكة رئيسية وأخرى ثانوية. وبالتالي تبقى نسبة مهمة من الساكنة غير مستفيدة من خدمات هذه الشبكة، كما هو موضح في المبيان (رقم 2).

مبيان رقم 2: مقارنة تطور عدد السكان الإجمالي بعدد السكان المرتبطين بشبكة الصرف الصحي بمدينة تازة بين سنتي 2005 و2030

المصدر: الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، سنة 2024، بتصريف.

تكشف معطيات المبيان رقم (2)، عن استمرار وجود فارق ملحوظ بين عدد السكان الإجماليين للمدينة وعدد المستفيدين من الربط بشبكة الصرف الصحي، ورغم تسجيل تطور تصاعدي لعدد المستفيدين بين سنتي 2005 و2020 إلا أنه لا يواكب تطور مجموع عدد السكان، إذ انتقل عدد المستفيدين من شبكة الصرف الصحي من 124300 نسمة في سنة 2005 إلى 167040 نسمة خلال سنة 2020 من إجمالي الساكنة البالغة 175800 نسمة. ومن المتوقع في أفق سنة 2030 أن يصل عدد المستفيدين من الربط بشبكة الصرف الصحي حوالي 198980 نسمة من أصل 203000 نسمة. كما يبرز المبيان (رقم 2)، أن وتيرة ارتفاع عدد المستفيدين من شبكة الصرف الصحي رغم أهميتها بتسجيل تقلص نسبي بينهم وبين حجم الساكنة الإجمالية مع مرور السنوات، إلا أنها تبقى غير كافية لمواكبة النمو الديموغرافي، حيث تستمر أعداد مهمة من الساكنة خارج نطاق التغطية بهذا التجهيز الصحي الضروري، مما يؤدي هذا الوضع إلى استمرار تصريف جزء من المياه العادمة خارج قنوات الصرف الصحي وتلقى مباشرة في الوسط الطبيعي للمدينة. وهو ما يساهم في تفاقم ظاهرة التلوث السائل، مما يؤكد الحاجة إلى تسريع وتيرة تعميم هذه الشبكة وتحسين نجاعتها لضمان تدبير مستدام للمياه العادمة.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن شبكة الصرف الصحي بمدينة تازة تعاني من إشكالية النجاعة في أدائها الوظيفي وعدم قدرتها على الاستجابة للحمولات المتزايدة من المياه العادمة، بفعل تقادم أجزاء مهمة من قنواتها، نتيجة ضعف عمليات الصيانة والمراقبة. ويزداد هذا الوضع تعقيدا بالنظر إلى اعتماد المدينة على نظام التصريف الصحي الأحادي، حيث يتم تصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار ضمن نفس قنوات الشبكة، وبالتالي دائما ما تتعرض هذه الشبكة إلى اختلالات وظيفية، بسبب اختناقها خاصة خلال فترة التساقطات. وتتفاقم مشكلة التلوث السائل في مدينة تازة نتيجة غياب محطة معالجة وتصفية المياه العادمة. وبالتالي فإن تعزيز وتعميم شبكة الصرف الصحي على جميع الساكنة لن يكون كفيلا بمعالجة إشكالية تلوث السائل إذا لم تكن مرتبطة بمحطة معالجة المياه العادمة. وهذا يبقى ضرورة بيئية واجتماعية لحماية المجتمع المحلي من المخاطر البيئية وضمان استدامة الموارد.

3-4- آثار مجالية عديدة للتلوث السائل بمدينة تازة

إن معظم مخلفات المياه العادمة تتكون من مواد سامة ومعادن ثقيلة ومركبات كيميائية وعضوية وجراثيم وفيروسات والمواد المستعملة في المنازل، لذلك يخلف التلوث السائل آثار عديدة على المجال الحضري لمدينة تازة، باختلاف نواحيها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والذي يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالإنسان، إذ يهدد تمتعه ببيئة آمنة صحية ونظيفة، فالتلوث السائل يمس الحق في الصحة، مما يؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض مختلفة، سواء تلك الأمراض الناتجة عن تلوث الهواء، أو الناتجة عن تلوث الأغذية أو مياه الشرب.

تأثيرات تلوث الهواء جراء النفايات السائلة: يعتبر الهواء عنصرا مهما لحياة الإنسان، ويجب أن يكون نظيفا غير ملوث، لكن في وقتنا الحالي أصبح تلوث الهواء ظاهرة متفاقمة يتزايد معها التأثير الكبير على صحة الإنسان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة (بوشامة وبوالقمح، 2022، ص 28). وأصبح تلوث الهواء من خلال النفايات السائلة التي يزيد انتشارها نتيجة النشاطات البشرية والنمو السكاني والنمو الاقتصادي المتطور (مفوضة الأمم المتحدة، 2011، ص 6) أخطرها تأثيرا على صحة الأفراد. وفي هذا السياق تعاني فئات واسعة من ساكنة مدينة تازة من التداعيات الصحية الناجمة عن تلوث الهواء جراء النفايات السائلة، خاصة التي تقطن في الأحياء والتجمعات السكنية التي تمر بجوارها الأودية التي تصب فيها مياه الصرف الصحي، وتتجلى هذه التداعيات في العديدة من الأمراض والالتهابات الرئوية وكذا الربو وغيرها من الأمراض التنفسية الأخرى. وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية، كما يتسبب ذلك في العديد من الوفيات المبكرة.

تأثيرات تلوث الغذاء نتيجة النفايات السائلة: يؤدي استخدام مياه الصرف الصحي أو المخلفات السائلة في سقي المزروعات الفلاحية الموجهة للتسويق والاستهلاك إلى تلوثها، مما يؤدي إلى تلوث الغذاء، ومن ثم التأثير سلبا على صحة الإنسان، إذ يمكن أن تنتقل الملوثة الكيميائية ومختلف المواد السامة من المياه العادمة إلى المنتجات الزراعية، بحيث تمتص المزروعات هذه المواد الضارة، وتنتقل عبرها إلى الإنسان عند استهلاكها، كما يمكن أن تتسرب هذه الملوثة إلى المواشي مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والتسممات الغذائية. لذا يمثل تلوث الغذاء نتيجة النفايات السائلة تهديدا مباشرا للصحة العامة، ويبرز أهمية اعتماد أساليب معالجة فعالة للحد من انتشار هذه الملوثة وحماية السلاسل الغذائية منها. وفي مدينة تازة، التي تعرف انتشار بعض المساحات الزراعية المسقية بمياه الصرف الصحي، كما تمت الإشارة إليها في الخريطة (5)، وتوجيهها لنقط البيع المحلية، أصبح تلوث الغذاء تهديدا حقيقيا لصحة الساكنة المحلية، سواء على المدى القصير أو المدى الطويل، ويلحق أمراضا مثل الإسهال والاختلال في الجهاز الهضمي والأورام الخبيثة، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية في أحد تقاريرها، بأن الأغذية غير الصحية تحتوي على العديد من الجراثيم والفيروسات أو المواد الكيميائية التي تتسبب في الإصابة بأكثر من 200 نوعا من الأمراض، تتراوح بين الإسهال والسرطان (منظمة الصحة العالمية، 2018). كما أقرت من جهتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة على ضرورة تفادي كل التأثيرات المحتملة في إنتاج المواد الغذائية على سلامة الأغذية وصلاحياتها، خاصة التي تكون فيها نسبة التلوث عالية كالنفايات السائلة. (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، 2001).

تأثيرات تلوث الماء بسبب النفايات السائلة: يؤدي التخلص العشوائي لمياه الصرف الصحي وإفراغها في المجاري المائية والمجال الطبيعي وتسربها في جوف الأرض إلى تلوث الفرشات المائية الباطنية، التي يستعملها الإنسان في مختلف مجالات حياته، خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب، انطلاقا من حفر الآبار والعيون. ورغم توفير شبكة عمومية لتوزيع الماء الصالح للشرب بالمدن، إلا أن

ذلك لا يمكن من الحماية المطلقة من مخاطر استعمال المياه الملوثة. ففي المجال الحضري لمدينة تازة تنتشر مجموعة من الآبار التي تعتمد عليها فئات واسعة من الساكنة سواء في الشرب أو في مختلف الأغراض، والتي تحتوي على ملوثات كيميائية وجراثيم ضارة، وهو ما يؤدي إلى ظهور عدة أمراض تصيب بعض الأفراد من هؤلاء السكان خاصة الأطفال، مثل داء الملاريا، مرض الإسهال، وداء الكوليرا الناتج عن استهلاك المياه الملوثة (منظمة الصحة العالمية، 2018). كما يؤدي التصريف العشوائي لمياه الصرف الصحي ومخلفات معاصر الزيتون (المرج) في المجاري المائية إلى تدهور جودة مياهها وارتفاع مستويات تلوثها، وتحولها إلى مجاري سوداء اللون، وينعكس ذلك سلبا على الكائنات الحية المائية، حيث يؤدي إلى تراجع أعدادها، الأمر الذي يهدد التوازن البيئي ويقوض مقومات الاستدامة البيئية داخل المجال الحضري للمدينة.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتلوث السائل: يترتب عن التلوث السائل أضرار اقتصادية ترتبط بالتكاليف التي تقع على عاتق الأفراد، والمتمثلة في نفقات العلاج والرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب الأضرار غير المباشرة الناتجة عن تراجع القدرة على العمل والإنتاج. كما أن تفاقم مظاهر تلوث السائل بالمدينة يحد من جاذبيتها في الاستثمار. فضلا عن عرقلة التنمية الاقتصادية من خلال انخفاض إنتاجية المستغلات الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنفاق في معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن التلوث السائل.

5- خاتمة

يشكل التلوث السائل في مدينة تازة إشكالية بنيوية معقدة تمس الموارد المائية والهواء والتربة، والتي تتجلى بوضوح في تزايد كمية المياه العادمة التي تفرغ مباشرة في الأودية التي تعبر المدينة والمجال الطبيعي، نتيجة عوامل متعددة ومتداخلة، أبرزها النمو الديموغرافي وما يرافقه من زيادة الاستهلاك المائي، ثم اتساع رقعة المجال الحضري بشكل عفوي وغير منظم، وتوطين أنشطة اقتصادية المرتبطة بالصناعات التحويلية للمنتجات المجالية (الزيتون) داخل المدار الحضري، واستمرار بعض الممارسات السلبية لقلّة الوعي البيئي لدى الساكنة، بالموازاة مع ضعف البنية التحتية للتطهير السائل، وعدم إغارة الاهتمام اللازم للبعد البيئي في مشاريع التنمية والتهيئة المحلية. وتبقى ظاهرة التلوث السائل تمثل أحد أخطر المعضلات البيئية نظرا لتعدد أبعادها، والتي تتجاوز البعد البيئي لتشمل انعكاسات صحية واقتصادية واجتماعية عميقة. مما يعكس خطورة التلوث السائل وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على التوازن البيئي واستدامة الموارد والصحة العامة للإنسان. وبالتالي فإن هذا الوضع يفرض إعادة النظر في أنماط تدبير المياه العادمة الناتجة عن مخلفات الاستعمال المنزلي والصناعي، عبر اعتماد حكاما بيئية ناجعة تقوم على تأهيل البنية التحتية، وتعزيز آليات المعالجة والمراقبة، لأن استمرار تصريف النفايات السائلة دون معالجة فعالة سيكرس تدهور جودة المياه والهواء والتربة ويهدد استدامتها. وفي هذا الإطار، يستوجب على كل الفاعلين والمتدخلين في تدبير الشأن المحلي بمدينة تازة، العمل على:

- إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة وفق معايير حديثة، حتى تصير المياه العادمة موردا حقيقيا يمكن إعادة استخدامه في سقي المزروعات الفلاحية؛
- تكثيف مراقبة معاصر الزيتون وإلزامها بمعالجة النفايات السائلة قبل تصريفها، واحترام المعايير البيئية الجاري بها العمل؛
- تعزيز البنية التحتية للتطهير السائل من خلال توسيع شبكة الصرف الصحي لتشمل جميع الأحياء والمساكن؛
- تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الساكنة المحلية تشعر بمخاطر تصريف المياه العادمة بشكل عشوائي في الوسط الطبيعي، والحد من استعمالها المكثف في الأنشطة الزراعية؛

- اعتماد مقارنة تشاركية تجمع بين مختلف الفاعلين (منتخبون، مصالح تقنية، مجتمع مدني...) لتحقيق تدبير مندمج وفعال لقطاع تطهير السائل.

لائحة المراجع:

- الأشهب عبد السلام.(2018). الصناعة وأفاق التنمية المحلية بتازة، أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا، كلية الآداب ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.
- البروي جواد، اشويطر محمد وبوبرية عبد الواحد. (2020). الحكامة الترابية وتأهيل المدن العتيقة: حالة مدينة تازة (المغرب). مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 4، العدد 3، ص ص 113-128، غزة، فلسطين.
- الأمم المتحدة، الإسكوا.(2025). الاتجاهات الديموغرافية في المنطقة العربية، 1950-2030.
- بوشامة فائزة وبوالقمح يوسف. (2022). أثر التلوث البيئي على حق الإنسان في الصحة. مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية، الجزائر، المجلد 8، العدد 2، ص ص 18-35.
- منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. (2001). برنامج المعايير الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. الموقع www.fao.org تاريخ الطلاع 2026/04/02
- منظمة الصحة العالمية. (2018). الأمراض ذات صلة بالمياه. الموقع www.who.int تاريخ الطلاع 2026/04/02.
- منظمة الصحة العالمية. (2018). السلامة الغذائية. الموقع www.who.int تاريخ الطلاع 2026/04/02.
- منظمة الصحة العالمية. تلوث البيئة. الموقع www.who.int تاريخ الطلاع 2026/04/02.
- نظام محمود الأشقر، علاء محمود مسلم وخلدون محمد. (2019). مخلفات الصرف الصحي ومحطات معالجتها حالة دراسة: محطة بيت لاهيا – شمال قطاع غزة. مقال منشور بمجلة إدارة المخاطر والأزمات، العدد الأول، المجلد الأول، غزة، فلسطين، ص ص 53-67.
- وكالة الحوض المائي لسبو مصلحة جودة المياه. (2018). تقرير إخباري حول الحملة التحسيسية لمكافحة التلوث بمادة المرح الناتج عن معاصر الزيتون المتواجدة بالنفوذ الترابي لوكالة الحوض المائي لسبو.
- Ben Abou, Met El Haji, M.(2014).Traitement des Lixiviats de la décharge non contrôlée de la ville de Taza par électrocoagulation-filtration et leur réutilisation dans la germination du Sorgho et de la luzerne. Article publié Dans le Journal International of Innovation and Applied Studies, P P355-366.